

La muerte como horizonte de sentido: lenguaje, narración y finitud en la constitución de la existencia

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: Este trabajo aborda la muerte no como un mero hecho biológico, sino como un problema filosófico que desborda los límites de la experiencia, el conocimiento y el lenguaje. A partir de una aproximación ontológica y hermenéutica, se analiza la relación entre lenguaje, comprensión e interpretación como condiciones de posibilidad para la articulación del sentido. En este marco, la muerte se presenta como una experiencia límite que no puede ser tematizada como fenómeno, pero que, sin embargo, estructura la existencia humana desde su carácter de posibilidad más propia, tal como muestra la propuesta heideggeriana. Posteriormente, se examina el papel de la narración en la configuración del sentido y de la identidad, tomando como referencia la teoría de la narratividad de Ricoeur. A partir de ello, se proponen tres formas de comprender la muerte en relación con el sentido: como cierre, como ruptura y como revelación. Lejos de ofrecer una respuesta unívoca, se sostiene que la muerte introduce una tensión irreductible entre sentido, existencia y finitud, que no anula el sentido, pero sí impide su clausura definitiva.

Palabras claves: muerte; sentido; lenguaje; narración; finitud

Abstract: This paper addresses death not as a mere biological fact, but as a philosophical problem that exceeds the limits of experience, knowledge, and language. From an ontological and hermeneutical perspective, it analyzes the relationship between language, understanding, and interpretation as conditions for the articulation of meaning. Within this framework, death is presented as a limit-experience that cannot be thematized as a phenomenon, yet structures human existence as its ownmost possibility, as shown in Heidegger's proposal. The paper then examines the role of narration in the configuration of meaning and identity, drawing on Ricoeur's theory of narrativity. From this perspective, three ways of understanding death in relation to meaning are proposed: as closure, as rupture, and as revelation. Rather than offering a definitive answer, the paper argues that death introduces an irreducible tension between meaning, existence, and finitude, which does not eliminate meaning but prevents its final closure.

Keywords: death; meaning; language; narrativity; finitude

Introducción

La muerte ha sido una constante preocupación del ser humano a lo largo de la historia. Esto ha provocado que sea estudiada y pensada desde distintas disciplinas. En este sentido, la biología y la medicina nos brindan una explicación bastante rigurosa y valiosa sobre este «fenómeno» humano tan singular. Sin embargo, estas explicaciones se quedan a medio camino si pretendemos comprender la muerte de manera integral. Sucede esto porque la muerte no puede ser comprendida como un simple proceso biológico más por muchas razones, por ejemplo, las consecuencias existenciales que tiene sobre nuestra vida. Por ello, resulta necesario abordarla como un problema propiamente filosófico. A razón de esto, me propongo analizar la muerte aquí no solo como realidad fisiológica, sino como una realidad existencial que desborda los límites mismos del conocimiento, de la experiencia y del lenguaje.

La relevancia de este enfoque reside en que la muerte no es un acontecimiento más en nuestra vida junto a otros, sino ese horizonte que delimita nuestras estructuras constitutivas más básicas y el conjunto de nuestras posibilidades. Somos un tipo de entes muy particulares y parte de esa singularidad radica en nuestra conciencia de la finitud. En el momento que nos volvemos conscientes de nuestra muerte, nuestra existencia en su totalidad se encuentra traspasada por la misma posibilidad de morir. La relación con los otros, con nosotros, con lo que decimos de nosotros y la forma de ser y conocer el mundo son condicionados por la muerte. En este contexto, el lenguaje y la narración adquieren un papel fundamental pese a sus limitaciones frente a la muerte. Esto es así porque gracias a ellos podemos articular el sentido de nuestra vida en relación a nuestra muerte. Con base a esto, la pregunta que ha motivado esta investigación es si es posible dotar de sentido a la muerte o, por el contrario, la muerte se presenta como elemento que rompe cualquier intento de dar sentido a la vida. La tesis que se sostiene es que la muerte no puede ser comprendida como objeto de conocimiento, ni como hecho dado en la experiencia, sino como una suerte de horizonte constitutivo que hace aparecer una tensión irreductible entre sentido, existencia y finitud. Dicha tensión no acaba con el sentido, pero sí nos impide elaborar uno como cierre conclusivo de nuestra existencia.

Para llevar a cabo lo dicho hasta ahora, primeramente, analizaré la relación entre lenguaje, comprensión e interpretación. De esta forma, se configurará un esquema desde el cual se articula el sentido. Seguidamente, se abordará la muerte como experiencia límite. En este sentido, se resaltarán su naturaleza no fenoménica y su carácter ontológico a partir de la propuesta heideggeriana. Por último, consideraremos la propuesta ricouriana relativa a la narratividad, que nos permitirá examinar cómo articulamos el sentido y nuestra identidad para finalizar con tres formas de comprender la muerte en relación al cierre, ruptura y revelación del sentido.

1. Lenguaje y comprensión

Es necesario que antes de adentrarnos a analizar la muerte como se ha propuesto, abordemos el marco desde cual se configura cualquier tipo de sentido. En este orden de ideas, el lenguaje no puede ser comprendido como una mera herramienta, sino como elemento constitutivo de la existencia humana que, a su vez, posibilita la comprensión, interpretación y formulación del sentido. A razón de esto, se estudiará la relación entre el lenguaje y el sentido, así como los procesos de comprensión e interpretación con el objetivo de establecer un marco teórico que nos sirva para entender la muerte como problema filosófico y existencial.

1.1. *Entre el lenguaje y el sentido*

En la actualidad, es ampliamente aceptado que considerar el lenguaje como una mera herramienta de comunicación, resulta una simplificación y reduccionismo bastante burdos de algo tan elemental en lo humano. El lenguaje, no solo cumple una función comunicativa y expresiva, sino que nos constituye y nos define como *homo loquens*. En base a esto, resulta evidente también el error al considerar que el lenguaje pueda ser neutral. Sí, el lenguaje es mediador entre el mundo y el sujeto que conoce, piensa y se comprende a sí mismo. Además, el lenguaje filtra nuestra experiencia ontológica más primaria hasta el desarrollo del sentido más particular y concreto de lo humano.

Si estudiamos la incipiente ontología de lo humano desde una óptica heideggeriana y su *dasein*, veremos que el lenguaje *per se* no crea el sentido. Partiendo de la diferenciación entre habla (*rede*) y lenguaje (*sprache*) que nos explica Leserre, el lenguaje vendría a ser la articulación de un sentido previo (Leserre, 2011: 33-34). Antes de la acción lingüística, comprendemos el mundo de una forma, se podría decir, más rudimentaria. Esta comprensión es mucho más básica de lo que podemos entender de manera coloquial. No es un proceso consciente ni deliberado, sino algo —por decirlo de alguna forma— «automático» en el *dasein*. En relación a esa experiencia ontológica primaria, se destaca un habla, que todavía no es la expresión de esa comprensión, sino más bien una capacidad de articulación de la comprensión pre-reflexiva. En el lenguaje, por su parte, acontece ya sí como la expresión concreta, tanto oral como escrita, mediante la cual expresamos el sentido.

Es cierto que desde este nivel de análisis el lenguaje no puede asemejarse con el sentido, no es algo que esté ahí fuera en esa realidad a la que hemos sido arrojados, pero tampoco es un contenido subjetivo que genere nuestra conciencia. Desde esta óptica el sentido sería una suerte de estructura formal que posibilita la comprensión de nuestra vivencia ontológica. Esta estructura, puede ser comprendida como el conjunto de todas las relaciones que guardan los componentes de un sistema más complejo (Bunge, 2005: 69). Esas relaciones hacen posible que el sistema funcione, no es el sistema propiamente dicho, ni los elementos constitutivos del mismo, sino las relaciones que mantienen estos en su conjunto. Tienen un sentido previo a nuestra conciencia en tanto que hacen que toda la estructura ontológica humana sea coherente y pueda organizarse hacia el sentido lingüístico y el significado. En otras palabras, que lo comprendido pueda aparecer como algo con sentido, (Leserre, 2011: 34–35), aunque no expresado, ni pensado, sino vivido.

No debe confundirse el análisis ontológico más básico del lenguaje del que hemos hablado, con una relegación de este último en relación al sentido y su relevancia de la que hemos hecho alusión. Entre otras cosas, porque la comprensión, el sentido y significado no pueden darse sin el lenguaje. Esto no es una contradicción respecto a lo dicho anteriormente, estamos hablando ahora de un nivel de sentido reflexivo, pensado, articulado y un significado *narrado e interpretado* (Rego, 1988: 109–111). De hecho, nuestra existencia está atravesada por el lenguaje, nos entendemos y pensamos en la medida que nos narramos. Asimismo, cualquier narración implica interpretación, todo esto es imposible de realizar al margen del lenguaje. De modo que nuestro mundo, nuestra subjetividad, singularidad respecto al resto de entes, tanto de la misma densidad ontológica como distinta, es posible gracias al lenguaje.

Si el lenguaje hace las veces de posibilitador para comprendernos y conocer el mundo, así como dotador de un sentido histórico, resultará evidente que también influye en el desarrollo de la conciencia y autoconciencia (Cavaller, 2020). El yo del sujeto — como dejamos entrever al comienzo— se encuentra mediado con el objeto de conocimiento, de lo real en última instancia. Estos se afectan de forma recíproca por el lenguaje. En este sentido, conforme nuestra conciencia conoce, comprende y dota de significado por mediación del lenguaje, se desarrolla en y por el lenguaje. Vemos en este desarrollo cierto paralelismo con el nivel más primario de la ontología y el

lenguaje. Así como el lenguaje articulaba el sentido pre-reflexivo y hacía posible su desarrollo, también sucede con nuestra conciencia y autoconciencia. En la medida que expresamos y comunicamos. De modo que, en último término, sentido y lenguaje van irremediablemente unidos de principio a fin.

1.2. Comprensión e interpretación: niveles de significación

La comprensión y la interpretación son fundamentales a la hora de hablar del sentido y el lenguaje. Ahora bien, la existencia de estos dos términos, implica de por sí cierta diferencia. Para empezar, es preciso aclarar que no estamos ante dos procesos diametralmente distintos y autónomos. Aunque la comprensión sea una captación ontológica del sentido y la interpretación una labor más relacionada y concretada en el lenguaje, ambas tienden a solaparse en el proceso de búsqueda de sentido, tanto lingüístico como ontológico.

Para dilucidar este entuerto, resultará provechoso que abordemos la comprensión y la interpretación desde una óptica práctica o utilitarista, sin caer, eso sí, en un pragmatismo ingenuo. Esto nos servirá para no perdernos en abstracciones. Hablando, una vez más, desde la hermenéutica, cuando nos referimos a la comprensión estamos haciendo alusión a una especie de primer estadio de conocimiento. Entendemos algo, lo aprehendemos, lo captamos de manera general, a vista de pájaro, a fin de cuenta, eludiendo detalles, los cuales pueden ser más o menos importantes. Esto aún no es interpretar, de hecho, este primer estadio no se hace comunicable por el lenguaje. Este —aunque tácitamente presente en la comprensión y conviene no olvidar esto— se hace presente de manera notable en la interpretación. La interpretación es la expresión de eso comprendido, de modo que no todo lo que aprehendemos es necesariamente interpretado (Aguilera et al., 2010). Asimismo, la forma de expresar lo aprehendido no se limita a la verbalización oral o la escritura, sino que también se expresa por medio del lenguaje no verbal, como podría ser el conductual y el moral en relación a las emociones.

Lo más relevante de la distinción entre comprender e interpretar y la función de cada una, es captar esa necesidad interpretativa que tenemos como humanos. No podemos quedarnos en la mera comprensión porque el sentido no siempre llega a través

de esta. En ocasiones la interpretación debe salir al encuentro del sentido, debe asirlo, buscarlo, conformarlo o incluso inventarlo. Esto pasa porque hay experiencias que las entendemos sin más, que se nos dan evidentes, ya sea porque son propias o porque se nos muestran de forma diáfana. Ahora bien, hay experiencias que —a pesar de comprenderlas— no las entendemos y es aquí donde se hace necesaria la labor hermenéutica, la interpretación. En otros términos, la interpretación no sirve solo para expresar lo comprendido, sino que auxilia las carencias de la comprensión cuando no hayamos el sentido de algo, ya sea por una distancia ontológica, limitaciones cognitivas, oscuridad misteriosa en el sentido de ocultamiento, etc. (Arráez y Moreno, 2006: 173-174). Esto no se hace —como se ha sugerido en algunas tradiciones teológicas— con unas normas fijas, entre otras cosas porque estas normas ya son cierta interpretación. La interpretación es una actitud, una apertura a la experiencia que no terminamos de entender.

Al hilo de la crítica a esas hermenéuticas teológicas tradicionales que intentan reducir la interpretación a un conjunto de normas o métodos, resultará interesante señalar una suerte de omnipresencia de la interpretación en todo el proceso de comprensión, sea este claro y distinto al estilo cartesiano u oscuro y distante. Glosando a Gazmuri, esto quiere decir que la comprensión por sí sola, aunque capte un sentido, no prescinde por completo de la interpretación (Gazmuri, 2023: 805-807). De forma similar y esto resultará muy ilustrativo, a como el método hermenéutico teológico clásico ya era una interpretación de interpretar, la comprensión sin interpretación es —en cierta forma— una manera de interpretar. No será una interpretación explícita, puede que ni comunicable, ni clara y evidente. Es más, probablemente, no sea ni verbalizable, pero esto no quiere decir que carezca por completo de labor interpretativa. Una interpretación más embrionaria, más velada, por decirlo de alguna manera, que ya no está en el terreno del lenguaje hablado o escrito, pero sí en lenguaje ontológico al estilo heideggeriano como veíamos en el apartado anterior.

Sea como fuere que entendamos la comprensión y la interpretación, el caso es que no son antitéticas una de la otra, sino complementarias y diría que interdependientes. Cuando comprendemos captamos ese sentido primario y al interpretarlo lo articulamos, desplegamos, hacemos patente lo que se nos ha mostrado y

comunicamos. En cierta forma, para interpretar, es necesario comprender algo y toda forma de comprender, incluso la que se nos da en el ser, lleva implícita cierta interpretación o, al menos, se muestra susceptible de ser interpretada. Esto implica que el sentido no es algo cerrado y ya dado, sino algo dinámico, cambiante y condicionado por nosotros y, en tanto que *homo loquens*, condicionado por el lenguaje.

1.3. *Breve referencia al giro lingüístico: Una nueva forma de ver el lenguaje*

Lo expuesto hasta ahora, si abrimos un poco más el plano de estudio, veremos que se enmarca en un momento histórico muy significativo para la filosofía: el denominado giro lingüístico (Congo et al., 2018: 42). La relevancia de este movimiento provoca un cambio sustancial en la forma de hacer filosofía. Ya no comenzaremos como hasta antes de esta escuela de pensamiento a preguntarnos, por ejemplo, por la naturaleza al estilo clásico, tampoco se preguntará de forma directa por el *ser* de los entes, la conciencia o el pensamiento. Ahora el interés principal es el lenguaje, ya que todos los interrogantes planteados hasta ahora en la filosofía estaban insertos y condicionados por lenguaje.

A razón de lo dicho, ya no se pensará que lo primero será un presunto *arjé* o una *res cogitans* cartesiana, ni una tabula rasa lockeana para posteriormente situar al lenguaje como instrumento que expresa todo esto (Congo et al., 2018: 42-43). Esa mente, el ser en tanto ser, el pretendido principio, aunque no sea algo generado por el lenguaje, sí es conocido a través de este. Nuestra forma de hacer filosofía, pensar el mundo, se encuentra mediada por un lenguaje que no es neutral. La filosofía ya no volverá a ser una ontología o epistemología separada del lenguaje. Seguirá, por supuesto, haciendo ontología y epistemología, pero no ignorará ya más la relevancia del lenguaje en todo este proceso intelectual. Esto implica que pensar la realidad, el ser, la mente, etc. es interpretarla, dotarla de un sentido, si bien no sería lingüístico, sí estará mediado por el lenguaje. A su vez, el lenguaje es algo constituido en una cultura, tradición, sociedad, etc. En consecuencia, nuestro saber y conocer será influenciado por todo ello en tanto que es en el lenguaje y por el lenguaje que llevamos a cabo la acción de saber, conocer y comprender.

Una de las consecuencias más impactantes que tendrá este giro y que nos conviene mencionar para nuestra empresa, será la relativa al sentido. Este, si bien no lo produce el lenguaje *per se*, tampoco será algo generado por el sujeto pensante. El sentido será conformado en el lenguaje, aunque este no sea el productor principal, sí tiene una función fundante en todo el proceso. Esto también implicará un cambio en la forma de entendernos, de ahí que nos llamemos ahora *homo loquens* y no definamos nuestra singularidad simplemente por una conciencia o autoconciencia. Asimismo, en todo el proceso epistémico no hay una autonomía absoluta del sujeto que modifica al objeto que conoce y que a su vez este objeto influye en el sujeto cognoscente (Mancilla, 2013: 107-109). No, el sujeto cognoscente ya está inserto en un lenguaje previo, de modo que no existe tal cosa como una soberanía absoluta de este sujeto. Todo esto conlleva a que el sentido no se genera de forma individual, sino más bien colectiva en tanto que el lenguaje es una dimensión ontológica compartida, algo que no puede darse en solitario. En tanto que experiencia ontológica compartida, es intersubjetiva y objetiva en sentido relacional, histórico y narrativo.

En la comprensión esto tendrá unas consecuencias notables, puesto que comprender algo no será —como hemos dicho en otro apartado con la interpretación— la aplicación de un método, esto sucederá incluso en el ámbito científico. La comprensión se da cuando hablamos, contamos, comparamos con otros sucesos, etc. En resumidas cuentas, usando el lenguaje y haciéndolo en un marco histórico específico. De aquí se desprende que la hermenéutica llegue a tener una presencia significativa en filosofía (Mancilla, 2013: 114). Es cierto que, por ejemplo, en las matemáticas y la geometría puede haber neutralidad, objetividad y universalidad, pero la existencia humana es mucho más compleja que los conocimientos objetivos que estas nos ofrecen y esta complejidad solo es posible comprenderla, ya sea de manera más o menos certera, a través del lenguaje. Solo vislumbramos el sentido de algo en la complejidad ontológica que entraña cuando lo podemos decir. Pero incluso si hilamos más fino, veremos que las matemáticas se fundamentan en un lenguaje determinado: el lenguaje matemático. Sea este más exacto, universal o rígido, lo que nos interesa es que es un lenguaje y como tal volvemos a que la comprensión en todos los ámbitos estriba en y por el lenguaje. En las matemáticas y geometría también hay conceptos esenciales para la comprensión, pero es que los datos por sí solos no nos dicen mucho en la ciencia,

sino que necesitan de una interpretación. Por lo tanto, la comprensión queda supeditada a la pertenencia de ese proceso lingüístico e histórico del que somos parte.

Se seguirá sosteniendo que el lenguaje no crea el sentido desde la nada, pero se pondrá de manifiesto la necesidad del lenguaje para captar cualquier sentido, comprender e interpretar la realidad ontológica humana. En este contexto, la muerte resulta ser una experiencia ontológica particular que evidencia los límites de cualquier objetividad, al tiempo que nos expone a esa necesidad lingüística para intentar de comprender el sentido de la finitud humana desde la existencia por medio de una caterva de métodos distintos expresados todos ellos en códigos lingüísticos.

2. La muerte como experiencia límite

Una vez considerado el papel que tiene el lenguaje en la articulación del sentido y las implicaciones relativas a los procesos de comprensión e interpretación, es necesario abordar la muerte como experiencia límite teniendo en cuenta el marco teórico elaborado anteriormente. Si hemos visto que el sentido está mediado por el lenguaje, es preciso que veamos la dificultad que entraña una experiencia como la muerte, en tanto que desborda los límites del marco previamente establecido. De modo que la muerte no se podrá tratar como un fenómeno o hecho más, sino como algo que excede nuestras propias categorías epistémicas y cualquier intento de sentido articulado, comprendido e interpretado en términos lingüísticos.

2.1. *Diferencia entre hecho biológico y problema filosófico*

Conviene precisar, aunque sea una pequeña distinción en relación a la muerte como hecho biológico y la muerte como problema filosófico. Si bien, la muerte en términos biológicos no deja de ser un problema, en mayor o menor medida se hace comprensible como objeto de conocimiento. Podemos ver como alguien biológicamente muere, como morimos nosotros mismos, se puede incluso describir el proceso o causas de la muerte y podemos predecir cómo vamos a morir si sufrimos alguna enfermedad mortal (Olivé, 1995: 30-31). Desde el ámbito de la ciencia médica, la muerte es un hecho empírico más entre los que se pueden estudiar científicamente, medir y, en cierta manera, controlar.

No vamos a decir que el conocimiento y análisis biológico de la muerte no sea necesario. No obstante, sí que sostenemos que es una posición reduccionista y como tal limitada si pretendemos abordar la experiencia de la muerte. Esto no es nuevo de ahora como afirman Portales y Cruz. En este punto estoy de acuerdo en parte, no es que ahora la muerte no baste entenderla únicamente como proceso biológico, es que nunca — desde que somos humanos conscientes de nuestra finitud— ha sido únicamente vista, entendida y vivida así (Portales, y Cruz, 2009). Desde que la muerte se hace presente en nuestra conciencia con la madurez neurológica correspondiente, deja de poder considerarse como un hecho biológico más de nuestra especie. La muerte, pensada, traída a la conciencia, es algo que forma parte de nosotros como seres con una inteligencia singular. La misma complejidad cerebral es la que nos condena o nos libera, depende como se mire, a que la muerte sea un constituyente más de nuestra ontología como lo es el lenguaje y no solo un hecho biológico que sucede. En este sentido, la muerte tiene unas influencias notables en otras áreas de nuestra ontología como, el existir, nuestra subjetividad, la dimensión social, etc.

No es preciso acudir a abstracciones muy elaboradas, filosóficas, ni teológicas para mostrar el límite insuperable de la concepción biológica en relación a la muerte. Basta con que nos ciñamos a uno de los elementos elementales del conocimiento científico para percatarnos de forma clara como la muerte escapa a cualquier explicación científica. La experiencia es algo básico al momento de hacer ciencia, en mayor o menor medida, las teorías científicas se basan en datos empíricos. Uno de los problemas con la muerte es que no podemos experimentarla (Olivé, 1995: 31-32). Podemos observar desde fuera la muerte de otros, pero esto tampoco es experimentar la muerte. Aquí volvemos a la observación de hechos concretos en biología como el cese de algunas funciones vitales, pero no podemos observar la muerte y mucho menos experimentarla. Esto, entre otras cosas, porque la muerte y la experiencia son antitéticas. *La muerte es no experiencial por definición.*

Lo que sucede con el problema empírico de la experiencia es algo que repercute también al ámbito filosófico. Existencialmente hablando, resulta hartamente complicado considerar a la muerte como un objeto de estudio. Entre otras cosas porque esta se nos muestra como un límite inaccesible a la experiencia. Es por esto que la relacionamos

con la ausencia absoluta, aunque no sea identificable con nada. En clave ontológica, no puede ser analizada como objeto de estudio. Es decir, no es algo que podamos delimitar o describir como sí hacemos con otros entes. Su naturaleza es radicalmente diferente y esto hace que su estudio se aborde como estructura constitutiva de nuestra existencia. Incluso en la fenomenología también presenta un problema, ya que la muerte no se nos muestra como un simple fenómeno similar al resto. La muerte no puede ser tematizada como fenómeno en sentido estricto. Llegados a este punto, parece ser que la muerte no puede ser cautivada plenamente por el pensamiento ni el lenguaje, pero sí pensada como límite. Está claro que, filosóficamente hablando, la muerte es de una relevancia central para comprender la existencia humana. La muerte, entendida esta como una suerte de horizonte inalcanzable epistémicamente, pero inevitable como hecho y posibilidad, redefine ontológicamente nuestra existencia temporal (Gosetti-Ferencei, 2017: 123-124). Esto incide directamente en la relación con el ser en cuanto ser y con el resto de entes en cuanto entes. En este sentido, la muerte como término filosófico, nos capacita para comprender la existencia respecto a su finitud por medio de la conciencia de ello a pesar de la imposibilidad existencial de la misma.

Con base a lo dicho, resulta evidente que la muerte no debe entenderse meramente como un hecho biológico, sino también como conciencia de nuestra finitud. No solo morimos, sabemos que morimos y que puede ser en cualquier momento. No podremos tener un conocimiento empírico ni fenoménico de la muerte en filosofía, pero sí apropiarnos de alguna forma de eso que también nos constituye como humanos. Es preciso no desplazar ese conocimiento, por ejemplo, por miedo, ansiedad o angustia frente a la incertidumbre, sino que este conocimiento debe ser pensado, comprendido e interpretado, para de esta forma, al menos, intentar dotarlo de un sentido existencial.

2.2. Trascendiendo la experiencia y el mundo fenoménico

Somos seres con conciencia y autoconscientes, esto implica que, ontológica y epistemológicamente, en gran medida, estamos constituidos por la experiencia. Es decir, lo que somos y la forma en la que lo manifestamos en el mundo se encuentra traspasada por la experiencia. No obstante, aunque sea algo paradójico, al mismo tiempo que irónico, poseemos elementos ontológicos que están más allá de la experiencia; en este caso la muerte (Fernández, 2011: 303). No estamos hablando exclusivamente en lo

relativo al conocimiento en términos kantianos, no, lo que nos interesa realmente es que hay algo en nuestra propia forma de existir que escapa a toda experiencia e incluso conceptualización posible. La experiencia se resiste a ello, pero es que esto parece llevarnos a que concluyamos que, en tanto inalcanzable por la experiencia, sea algo también incognoscible.

Esto no es algo novedoso, sino que ha sido pensado desde los orígenes mismos de la filosofía, no hay más que retrotraerse al concepto de muerte propuesto por Epicúreo, el cual sostenía que no debíamos preocuparnos por la muerte porque mientras somos, ella no es y cuando ella es, nosotros ya no somos (Mejía, 2012: 462). Básicamente se estaba resaltando ya la imposibilidad experiencial de la muerte y la inexistencia de la misma mientras somos sujetos cognoscentes. Sin embargo, morimos y nos afecta, somos conscientes de ello y sería una locura negar que la muerte existe. Igualmente, podemos notar cierta gradación ontológica en nuestra existencia si concebimos la muerte como mero proceso degradador biológico (Olivé, 1995: 31-32). Somos conscientes que nos apagamos, que nos estamos muriendo, a fin de cuentas, pero esto solo nos deja a las puertas de algo inexplicable. Y esto es exactamente lo que nos interesa en este trabajo, la muerte como ese problema filosófico que hemos mencionado y reiteramos y no tanto como simple hecho biológico. Pensar la muerte en categoría filosófica es lo que la problematiza por su propia naturaleza trascendente.

No podemos experimentar nuestra muerte por la propia naturaleza del suceso, pero sí podemos —en cierta manera— experimentar la muerte de los otros, dirán algunos. Pero esto, ya hemos dicho que no es del todo correcto como acontecimiento, incluso como fenómeno no termina de ser certero sostener que sí experimentamos la muerte a través del fin de los demás (Fernández, 2011: 308). Si lo pensamos, cuando otro muere, lo que vivimos, a lo sumo, es la pérdida del otro, la ausencia, el no-ser del fallecido de forma objetivada. Esto, aunque con un impacto sustancial en nuestra ontología, no nos acerca a la experiencia de la finitud. No se niega la relevancia de dicha ruptura ontológica que acaece con la muerte del otro, pero esta ruptura es una ilusión que incluso nos aleja de la vivencia de la muerte al emborronar la realidad de la misma. La objetivamos y pensamos que estamos experimentando la muerte, haciendo incluso de ella algo ajeno a nosotros en tanto que es muerte del otro y no mía (Guerrero

y Lambert, 2020: 92). Esto se sostiene en una lógica existencial evidente: si ya es imposible experimentar de forma directa las vivencias que suceden en un individuo diferente a nosotros, cuánto más su muerte, algo absolutamente intransferible.

Para experimentar cualquier suceso ontológica y epistémicamente, es necesario que se dé la presencia de un sujeto y un acontecimiento que devenga en objeto de la experiencia y del conocimiento. Sin embargo, la muerte es un suceso que elimina al sujeto empírico y cognoscente. Por lo tanto, a pesar de que tenemos la certeza de nuestra finitud, por la propia naturaleza de este elemento, se hace algo inalcanzable para lo humano a pesar de ser conscientes de ello. Es como si tuviéramos algo en nuestro cuerpo que nos resulta ajeno, pero que lo necesitamos para ser humanos. Una especie de «contradicción lógica», no solo desde la existencia y la epistemología, sino también— como venimos sosteniendo— desde la fenomenología. Si cada vez que hay conciencia, hay conciencia de algo, en el caso de la muerte es algo distinto. Esta no es un contenido de la conciencia, sino el horizonte que la delimita. Sin embargo, la certeza de la misma es más evidente que cualquier fenómeno o contenido mental que podamos tener. Es decir, es algo contradictorio que no respeta los principios de la lógica porque, somos conscientes de ella, pero, al mismo tiempo, escapa a la conciencia y escapa porque no podemos someterla a ningún tipo de reducción fenomenológica, porque no es fenómeno directo, pero sí *horizonte de la experiencia* (Vecino, 2018: 80,83). Como ese ser heideggeriano al cual nos acercamos a través de los entes, pero se desvanece cuando lo volvemos ente y no se deja aprehender.

Con lo dicho, podría parecer que no tiene sentido hablar de la muerte, pero no es así. De hecho, se puede y no solo podemos, sino que debemos pensar y hablar sobre la muerte. El punto es hacerlo en las categorías correctas y no entenderla como experiencia o fenómenos límite que se nos escapa. Si el ser humano no fuese finito en términos de conciencia, seríamos otra cosa, pero no un ser humano como lo somos ahora. Somos humanos en tanto que somos conscientes de nuestra muerte y esta muerte cobra relevancia cuando la reconocemos como constituyente ontológica, fenoménica y epistémicamente. La muerte dota de un valor inusual la existencia humana si la entendemos como la posibilidad más propia del humano que acaba con el resto de posibilidades que sí son empíricas, fenoménicas y epistémicas. La muerte es la negación

de las posibilidades cuando se presenta ella misma como posibilidad (Guerrero y Lambert, 2020: 93-94).

En este sentido, no es una exageración afirmar que la muerte es preciso concebirla como la posibilidad más propia de lo humano, ya que toda nuestra vivencia, no solo se encuentra traspasada por dicha posibilidad, sino que dota de un valor único cada posibilidad. La muerte —al contrario que el resto de posibilidades— no se anula cuando nos decantamos por una u otra posibilidad, permanece en cada una de ellas, es omnipresente sin estar presente. Esto es lo que saca a relucir el valor filosófico de la muerte, que, a pesar de estar más allá de nuestras cualidades existenciales y cognoscitivas, nos dota de una singularidad como especie y como individuos.

2.3. La muerte en Heidegger como cierre y sentido existencial

Una de las cosas que se van evidenciando conforme avanzamos en nuestro trabajo es que Heidegger ha sido uno de los filósofos que ha reflexionado en mayor profundidad sobre la muerte. Esto se comprende mejor si analizamos la muerte bajo el concepto de *ser humano* que nos propone Heidegger a través del *dasein*. Esto posibilita que concibamos al ser humano sustancialmente distinto al resto de entes en su relación con la finitud. No somos un ente más entre los entes que viene a la existencia y deja de existir, sino que, por medio de la conciencia de nuestra propia finitud, la muerte es algo con lo que nos relacionamos desde que tenemos existencia como nuestra posibilidad más propia.

Es nuestra posibilidad más propia porque el ser humano en tanto *dasein*, ser arrojado a la existencia, expuesto a multitud de posibilidades, la muerte no es algo ajeno a él, que aparezca en un orden cronológico como consumación de una vida. No, como ente libre, que se constituye a través de las elecciones que se le presentan como posibilidades, la posibilidad de la muerte se encuentra igualmente en este marco de posibilidades, pero en una categoría radicalmente distinta (Romero, 2005: 4-8). Es radicalmente distinta porque el resto de posibilidades ponen de manifiesto la libertad humana en tanto que podemos elegir las y discriminar otras, pero la posibilidad de la muerte se nos impone, de forma imparable y con la cualidad de anulación absoluta de toda posibilidad (Manzano, 2010:83-84). Pero también se nos presenta como

posibilidad más propia no en términos generales, sino individuales. Es decir, no concibiendo al *dasein* como representativo del género humano, sino como cada individuo particular. Esto es así porque la muerte nos revela la singularidad de cada uno, una singularidad radical que nos separa de los otros, no solo en materia biológica y cultural, sino incluso ontológica. Mi muerte, solo es mía, es algo intransferible que no puedo compartir con nadie más (*Ibid.* 86).

Lo característico de la muerte no solo es esa certeza, la imposición de la misma, la personalidad de ella, etc. Conviene tener claro que la finitud se encuentra envuelta en una aporía epistemológica como hemos vislumbrado anteriormente. Por un lado, nos conocemos como seres finitos, tenemos un grado de seguridad de que acontecerá tal posibilidad mayor que con cualquier otra posibilidad. ¿Acaso esto no es conocimiento? Pero, al mismo tiempo, es imposible vaticinar cuándo y cómo sucederá esto. Es una posibilidad que se nos impone, pero misteriosa, velada (Gilabert, 2024: 97, 105). En este orden de ideas y glosando a Gilabert, resulta pertinente enfatizar que la muerte no sería algo sobrevenido en nuestra existencia. No es el cese de nuestro proyecto existencial conformado por posibilidades, la muerte ha «estado» siempre inscrita en nuestro marco ontológico como posibilidad, siempre se ha mostrado inminente, otra cosa es que pretendamos objetivarla como mero suceso biológico o eludirla como posibilidad. De ahí que nos genere esa angustia y veamos en ella siempre el cese de un proyecto constantemente inacabado.

Lo curioso de esta angustia en relación con la muerte es que no desaparece por entenderla como posibilidad. Es decir, entender la muerte en términos ontológicos y filosóficos no es un antídoto para la angustia, no estamos haciendo filosofía estoica de autoayuda. Y no desaparece porque la angustia está ligada a la propia muerte en tanto que nos evoca a la *nada*, ya sea la objetivada o anticipada como posibilidad. La muerte nos muestra nuestra inexistencia, la nada y, en consecuencia, la imposibilidad de dejar de pensar en ella (Manzano, 2010: 87). Es lógico que genere angustia, estamos contemplando nuestra propia inexistencia desde nuestro ser, pero esto es lo propio de lo humano porque nos revela que aún somos, lo propio de nosotros; que podemos anticipar algo que no conocemos, pero que nos constituye. Que podemos mirar a la nada y sentir

esa angustia y en tanto que la sentimos, percatarnos de que estamos vivos, pero no sabemos hasta cuándo.

En este orden de ideas, la muerte no solo revela nuestra naturaleza finita, la nada a la que estamos evocados y la angustia que esto genera haciendo de nuestra existencia algo diferente al resto de entes. También la muerte —en relación al *dasein*— nos muestra la singularidad de cada posibilidad, su naturaleza finita, el proyecto vital que supone nuestra existencia mientras estamos vivos (Gilabert, 2024: 105-106). Proyecto inacabado porque, mientras somos, las posibilidades estarán presentes, hay camino que recorrer, existencia en la que proyectarse, hay *ser* a fin de cuentas y *posibilidad de ser*. En otras palabras, la vida no puede concluir ni consumarse sin la aparición de la muerte. Esta sería, no solo el final, sino la posibilidad que estructura la existencia desde dentro. Se nos revela así que la muerte es mucho más que un hecho biológico, es el elemento que nos revela la estructura propia del *dasein*, de nuestra ontología.

La metáfora del horizonte para entender la muerte, similar a la utopía, es muy esclarecedora. Se nos muestra como algo inalcanzable, pero siempre presente, que nos direcciona en nuestro vivir, ya que nos revela el carácter finito de toda forma de ser posible proyectada en un futuro. De modo que se puede afirmar que la muerte no es solo un cierre, sino que, bien entendida, se vuelve elemento constitutivo de sentido existencial.

3. Narración y articulación del sentido de la muerte

Tras haber visto la muerte como algo límite en términos ontológicos y que escapa a cualquier intento de experiencia o tematización como fenómeno u objeto cognoscente, resulta necesario ver ahora como —a pesar de lo visto— el lenguaje puede ayudarnos a configurar algún tipo de sentido relativo a nuestra finitud. Por lo tanto, el lenguaje, en relación con la narración, no solo se presenta como límite, sino como posibilidad de comprensión del sentido relativo a nuestra muerte. Es por esto por lo que en este apartado nos adentraremos a resaltar como la narración configura el sentido existencial, así como nuestra identidad narrativa para terminar analizando tres formas de entender la muerte: como cierre, ruptura y revelación del sentido existencial pleno.

3.1. Narración y tiempo en Ricoeur

Ricoeur nota lo complejo que es hablar del tiempo. Solo hay que detenerse, por ejemplo, a pensar el pasado, que ya no es; el futuro, aún no es y el presente resulta tan efímero que se desvanece en la propia temporalidad. Para articular esta compleja abstracción desde la dimensión humana, la narración es algo que consigue entretrejer aquello que no es asible de manera absoluta fenoménicamente (Pastén, 2013: 169). De hecho, antropológicamente, el ser humano es *homo loquens*, no solo por poseer lenguaje, sino porque por medio de la narración dota de sentido su propia existencia.

A fin de cuentas, lo que retoma Ricoeur es un problema que, en cierta manera, ha sido eludido: pensar el tiempo en términos ontológicos y fenoménicos. Esto no es algo nuevo, sino que uno de los padres de la iglesia ya alertó sobre ello. San Agustín pensaba que el tiempo es algo que todos asumimos en nuestra cotidianidad, pero que una vez que reflexionamos sobre él, resulta indefinible filosóficamente (Soto, 2008: 187-188). En medio de este problema, la narración de ese tiempo nos posibilita, no solo que tenga sentido como venimos diciendo, sino que sea algo comprensible, comunicable, inteligible a fin de cuentas (Pastén, 2013: 170). Básicamente, cuando contamos lo que hemos hecho, lo que pensamos hacer, lo que estamos haciendo, cuando imaginamos qué nos gustaría, nos lo narramos, etc. nos estamos sumergiendo en ese tiempo, haciéndolo parte de nosotros.

Esto parece aún un tanto incomprensible, por eso el mismo Ricoeur recurre a un término conocido por cualquier persona con una mínima formación filosófica: la *mímesis*. Es cierto que dotará a esta de una profundidad y amplitud nunca antes vista, pero gracias al punto de apoyo tradicional se conseguirá entender la relación de la narratividad con la temporalidad. Partamos de entender que la narración es un proceso y no tanto una acción. En este proceso hay *tres niveles miméticos*. El primero consiste en un mundo ya dado con un sentido previo, si no fuera así no podríamos narrar. Es decir, cuando alguien me dice algo, yo entiendo qué me quiere decir y hay elementos que presupongo sin necesidad de que me dé todos los detalles. Seguidamente, en el nivel dos, esos sucesos, aunque aislados, cobran un sentido nuevo al yo unificarlos narrativamente. Es decir, la unión de las partes del relato se vuelve coherente para mí. Por último, el nivel tres corresponde a la interpretación que hacemos de todo el

entramado narrativo (Pastén, 2013: 171-173). No solo todo se relaciona, sino que se integra en mi propia ontología por medio de la interpretación narrativa de ese todo dotado de sentido. Es como una gradación del significado de las narraciones a través del tiempo.

Hemos dicho que la narratividad dota de sentido la existencia humana, pero, al mismo tiempo, también se sostiene que hay un sentido dado antes del despliegue narrativo. Esto parece contradictorio, pero no es así. De hecho, aquí reside el núcleo de la propuesta ricouriana. El sentido que da la narratividad es de un peso ontológico mayor que el que tienen los hechos por sí solos. El punto está en comprender que la existencia humana no es meramente una sucesión de acontecimientos que podamos listar de manera inconexa como lo hacemos con el resto de entes. No, la existencia humana tiene sentido tras el proceso narrativo que hace las veces «pegamento» que une las piezas de un puzzle (Gómez, 2016: 70). Algo ilustrativo lo podemos ver en la narración histórica. Los hechos históricos descontextualizados, sin conexión con otros sucesos, sin un hilo conductor narrativo, son solo hechos con un sentido, pero sin un significado humano pleno.

La propuesta narrativa ricouriana como proceso tiene unas implicaciones directas en la antropología ontológica, especialmente en lo relativo a la identidad del ser humano en cuanto humano y también como individuo concreto. La identidad dejará de ser algo estático que permanece a lo largo del tiempo de forma inalterable y pasará a ser algo dinámico, que vamos constituyendo como entes narrativos. Esto no significa que la identidad sea algo volátil en el tiempo, sino que sigue conservando cierta consistencia ontológica, pero no se la entiende como algo cerrado, sino como una suerte de apertura. En este sentido, la identidad se conforma a través de lo que contamos de nosotros, de esa narratividad que unifica lo que hacemos, lo que sentimos, pensamos, etc. Pero no solo lo que contamos como sujetos, sino a través del intercambio narrativo (Casarotti, 1999: 126-127). En otros términos, de una suerte de internarratividad. Somos narratividad y esto implica lo que contamos de nosotros a otros, pero también lo que otros dicen de nosotros a través de su narración que no deja de ser interpretativa como la nuestra. A través de este entramado de narraciones es como se conforma el sentido

general de la existencia humana, pero también el medio para comprendernos como individuos y no solo como entes genéricos singulares diferentes a los otros entes.

En resumidas cuentas, la narratividad hace que la amalgama de vivencias humanas tenga una articulación e integración coherente en la existencia humana y esto, a su vez, hace que nuestra existencia tenga sentido, no solo porque constituye nuestra identidad como ya hemos dicho, sino porque nos proyecta hacia un futuro que aún no es (Casarotti, 1999: 120-121). Es decir, nos permite imaginar un mundo posible con sentido e hilado por la narración de nuestro pasado y presente. De modo que la narratividad entendida en términos ricoeurianos no es un mero ejercicio lingüístico, sino que forma parte de nuestra estructura ontológica, ya que dota de sentido la existencia humana, constituye nuestra identidad y nos da dirección hacia nuestro futuro.

3.2. El sentido y la identidad narrativa

A partir de lo analizado sobre la narración y su relación con el tiempo, estamos en posición de valorar una de las consecuencias —tratadas de forma superficial en el apartado anterior— pero que merece una atención especial debido a su relevancia: nuestra identidad. La narración, en el momento que articula nuestro tiempo, constituye también quienes somos. En otras palabras, nos comprendemos a nosotros mismos cuando articulamos nuestra existencia por medio de la narración coherente.

Al mismo tiempo, esto demanda un concepto de identidad particular, nos exige una reformulación de la misma. La identidad humana ya no será algo estable y estático, permanente y constante en el tiempo, sino que será susceptible de cambio en función de la narración. Nuestra identidad se encuentra ligada a nuestro tiempo e historia y estos, ya hemos visto que son articulados por la narración. Si nuestra identidad se condiciona por el tiempo y lo que nos pasa, la narración aquí será algo clave para entender lo que somos, ya que no somos únicamente hechos crudos sin más, ni secuencia temporal. Somos el fruto de la coherencia lógica que adquiere todo esto por medio de la narración (Rodrigues, 2022: 11). Esto tiene mucho sentido si lo pensamos. Los hechos objetivos en sí no dicen mucho de nosotros, el tiempo tampoco, pero cuando narramos nos insertamos en esos hechos, en esa secuencia temporal, la interpretamos y nos

interpretamos en ella misma. Hacemos del tiempo y los hechos algo nuestro, con un sentido único para nosotros.

Si la identidad no es algo estable, ni dado, no pertenece al tiempo físico, sino a la narratividad como herramienta articuladora del tiempo y los hechos vividos, así como a las expectativas de futuro, esto quiere decir que tiene un comienzo y un final. Tiene un comienzo y un final porque la identidad se va desarrollando, conformando y reformulando constantemente, pero solo desde que comenzamos a ser parte de esa narración hasta que dejamos de serlo. En otras palabras, la identidad narrativa se construye en el ciclo vital del ser humano. Esto es así porque se compone de experiencias, vivencias, hechos, etc. y esto sucede únicamente en el periodo existencial encuadrado entre el nacimiento y la muerte (Kumorek, 2021: 484-486). La identidad narrativa debe ser así porque en ella participan elementos fundamentales como la memoria, la atención y las expectativas que hemos mencionado anteriormente. Estas expectativas, precisamente, nos muestran cierto paralelismo con las posibilidades heideggerianas que tiene el *dasein*. Posibilidades ahora —no tanto en relación a lo que pudo haber sido o es en la actualidad— sino en la proyección futura. Desde la óptica ricouriana lo podemos entender de forma más precisa como planes de vida (*Ibid.* 490-491). Estos son condicionantes de nuestro presente porque según los planes de vida que nos narremos, decidimos en nuestro presente. Todo nuestro tiempo narrado e identidad tiene sentido gracias a la relación lógica con la que configuramos nuestro ser ahora con lo que nos gustaría ser después.

Con todo, es preciso remarcar que la identidad narrativa tiene unos límites muy evidentes. Si bien, dota de una coherencia lógica y argumental la vida de la persona, no termina de constituir nuestro yo. De hecho, no son pocas las personas que no llevan a cabo un ejercicio narrativo consciente y racional y no por ello carecen de identidad. Pero es que, incluso aquellas personas que lo hagan, es imposible que engloben cada experiencia existencial en un mismo relato. Esto es imposible, porque fuera de esa identidad narrativa se encuentran múltiples historias, hechos, etc. que no son susceptibles de ser unificados en un mismo relato (Fisher, 2010: 16-17). Sin embargo, no por ello no dejan de ser igualmente necesarios para la identidad del sujeto. Es por esto que se hace necesario distinguir entre una narratividad fuerte (que es de la que

venimos hablando) y un tipo de narratividad más rudimentaria, pero no por ello menos relevante. Es más, se podría decir que es incluso más relevante que la narratividad fuerte, puesto que es una capacidad óptica que hace posible dotar de sentido nuestra experiencia en el mundo por medio de la narratividad. Es por esto por lo que podemos afirmar que hay un sentido previo al conferido por la narratividad (*Ibid.* 19). Asimismo, hay un *yo*, ambos no son constituidos por la identidad narrativa a lo largo de la historia, sino que son la condición de posibilidad para que podamos elaborar dicho relato coherente con nuestra existencia en un tiempo vital.

Es preciso resaltar, aunque resulte evidente, que la identidad no se da de forma aislada, sino siempre en relación con los otros. Es por esto por lo que adquiere un valor ético (Kumorek, 2021: 484). De modo que la identidad no es algo exclusivo del individuo o sujeto, sino algo que se construye —por decirlo de alguna forma— comunitariamente. En resumidas cuentas, la narratividad no es solo una herramienta humana que organiza el tiempo de una manera específica, sino que es la forma que tenemos de comprendernos a nosotros mismos en el mundo y en relación otros seres narrativos.

3.3. La muerte como cierre, ruptura y revelación del sentido

Si la narración, la identidad y el tiempo son tan relevantes para construir el sentido, no debemos pasar de largo la consumación de la historia. La consumación de la narración en términos humanos se realiza con la muerte y esta es clave para el sentido de todo lo que hemos estado viendo.

Si lo pensamos un poco, en seguida veremos que el final de cualquier relato es la parte más importante de una historia, es lo que dota de sentido todo lo anterior. Cuando vemos una película o leemos un libro, si el final no tiene la suficiente fuerza lógica, todo lo anterior parece vaciarse de sentido. Por el contrario, aunque todo lo anterior no haya tenido un sentido para nosotros, un final acertado parece dotar de coherencia todo lo visto, leído o imaginado. Lo que se pretende con este ejemplo es ilustrar la muerte como cierre del sentido a lo que hemos visto hasta ahora. Aunque podamos entender la muerte como un acontecimiento más en la esfera temporal, histórica y narrativa de la existencia, poner este acontecimiento en el mismo rasero es un error por las razones

antes dichas. No solo marcamos el final de la narración, sino la culminación de algo realizado, o bien, el dolor abierto indefinidamente por medio de una vida que no ha sido vivida (Seachris, 2011: 144-145). La muerte permite interpretar nuestra vida como una totalidad narrativa, o también, verla como una historia fragmentada e inconexa. En este orden de ideas, no sería muy descabellado pensar que la muerte tiene la capacidad de arrebatar el significado de lo dicho hasta ahora o, por el contrario, de reafirmarlo. A fin de cuentas, la muerte puede armonizar con nuestra identidad o difuminarla.

Esta concepción de la muerte, independientemente del tipo de consumación de la vida, puede generar ciertas dificultades. La principal es que se basa en una duración muy efímera de cualquier narratividad, proyecto, deseo, etc. En este sentido, aunque la muerte suponga un cierre a la narración e incluso cierto broche de oro al relato, el sentido se desvanecería por su escasa duración temporal, por la brevedad del mismo (Seachris, 2011: 154-155). Esto es así porque —en último término— la muerte lleva a toda narración al desfiladero de la nada. Al hilo de esto, la lectura unamuniana sobre la muerte enfatiza la tragedia existencial de considerar a esta como el final de cualquier tipo de existencia (Gutiérrez-Pozo, 2023: 356-357). Que todo sea temporal se traduce en cuestionar la posibilidad de un sentido último de la vida. Esto podría llevarnos al absurdo existencial, porque un final de esta categoría, en realidad no es final, no terminaría de cerrar, sino que vacía cualquier esfuerzo hecho en vida, concepción ética, valores, etc.

Esto, aunque cambiemos nuestra concepción de la muerte, no deja de ser problemático. Por ejemplo, si no vemos la muerte como cierre, sino más bien como quiebre del sentido, como ruptura, el problema se hace más evidente. En esta concepción, notaremos como el lenguaje, nos permite hablar sobre la muerte e incluso mitigar la angustia que esta genera por medio de estrategias lingüísticas para no toparnos con ella de frente. Pero esto también nos indica que el lenguaje no clarifica el asunto, lo oculta, lo vela. Esto nos muestra que el lenguaje además de permitirnos articular la muerte, también la puede ocultar, revelando así su carácter límite. De ahí que la muerte se oculte tras el lenguaje por medio de términos eufemísticos tales como el final, descansar en paz, una mejor vida, etc. (Fakhreddine, 2024: 39, 51-52). No se habla de la muerte como cierre, sino como prolongación de algo incierto. Con todo,

sigue provocando la ruptura de un sentido vital y narrativo que procura extenderse indefinidamente hasta que irrumpe el límite como «giro de guion inesperado». Sigue siendo un final, sí, pero ya no a modo de conclusión ni de cierre, sino de ruptura abrupta del relato coherente que nos contamos a nosotros mismos.

Existe una tercera forma de entender la muerte que nos la presenta de manera muy distinta. Ya no estamos ante algo que consuma la vida, ni algo que desgarrar la coherencia lógica del sentido existencial. Ahora estamos ante una suerte de ofrecimiento, contrario a lo que hemos visto anteriormente; un desvelamiento del sentido más genuino que podamos adquirir epistémica y ontológicamente. Epistémicamente porque la muerte nos revela nuestra esencia finita, que somos un ser para la muerte como ya afirmaba Heidegger. Pero, sobre todo ontológicamente. Esta promesa que nos augura la muerte nos muestra si nuestras pretensiones existenciales y éticas se han encarnado en nosotros (Pérez Borbujo, 2020: 214, 216). No hablamos de una moral deontológica, sino ontológica. No es lo que hagamos hecho a lo largo de nuestra vida, ni tampoco lo que narremos. Es más bien lo que hemos llegado a ser en el momento de la muerte y si esto se corresponde con lo que queríamos ser. Aunque la muerte no nos revela lo que somos, sí nos capacita para interpretar nuestra vida en conjunto y valorar si hemos sido aquello que pretendíamos.

Lo más interesante de estas tres concepciones es que no son excluyentes unas de otras, sino que incluso pueden llegar a solaparse. Asimismo, nos revelan la complejidad del «fenómeno» de la muerte en orden filosófico y como este acontecimiento no puede ser analizado como un hecho o conocimiento más, sino como algo decisivo. La muerte puede ser la conclusión de la identidad narrativa, puede romper el sentido de cualquier pretensión de sentido último vital o puede revelar el verdadero sentido existencial en una profundidad y claridad difícilmente alcanzable por otros medios.

Conclusión

A través de esta investigación, se ha analizado la muerte más allá de un simple hecho biológico entre los demás. Nos hemos centrado, principalmente, en la muerte como concepto y problema filosófico. Esto nos ha permitido demostrar que estamos ante un asunto de relevancia notable, ya que la muerte desborda los límites del lenguaje,

del conocimiento e incluso de la experiencia. Comenzamos resaltando que el lenguaje no es simplemente una herramienta neutral que nos permite describir el mundo, sino que es un elemento constitutivo de nuestra existencia en ese mundo, en relación con otros entes y como conocedores de nosotros mismos. En otras palabras, nos relacionamos con los otros, con nosotros mismos, nos identificamos y somos en el mundo a través del lenguaje y esto condiciona el sentido de todo. La relación entre la muerte y el lenguaje es especialmente significativa porque nos muestra sus propios límites y al mismo tiempo la posibilidad de acceder a algo que es, en último término, imposible de experimentar.

De la imposibilidad de experimentar la muerte, se ha deducido que no es posible tampoco estudiarla como un fenómeno, ya que al no experimentarla no puede darse como fenómeno en sentido estricto. Esto, a su vez, nos revelaba la propia naturaleza contradictoria de la muerte. No es posible pensarla como fenómeno, pero es más cierta que cualquiera de ellos. De modo que esto exigía pensar la muerte en el ámbito ontológico. En este orden de ideas, la muerte no es tanto un acontecimiento o fenómeno, sino algo constitutivo de nuestra existencia particular. Es aquí donde la propuesta heideggeriana permite clarificar este problema. La muerte como posibilidad más propia del ser humano y su relación singular con el tiempo. No estamos ante algo de orden cronológico, sino ante algo que configura el horizonte de sentido del resto de posibilidades que se nos presentan desde que somos hasta que dejamos de ser.

Posteriormente, hemos visto cómo el lenguaje, aplicado a la dimensión narrativa, nos permite articular el sentido existencial. Si bien es cierto que el lenguaje por sí mismo no crea el sentido de la nada, sí es un elemento necesario para hacer del sentido algo reflexivo, susceptible de ser comunicado e interpretado. Por medio de la narratividad, el tiempo cronológico adquiere una densidad ontológica que se integra con nuestra existencia. Ya no hablamos de hechos inconexos, sino que articulamos nuestra experiencia vital de forma coherente, significativa y con sentido propio. A razón de esto, se pone de manifiesto que la identidad del ser humano no es algo fijo, ya dado, sino que la construimos a través de la narración de nuestra existencia. Por lo tanto, nuestra identidad es algo dinámico y configurado —en cierta manera— por el lenguaje en tanto que es narrativa. La muerte aquí se presenta como algo que limita la propia

narración, pero que, una vez más, paradójicamente, puede devenir en un sentido último o pérdida del mismo. Esto ha sido un motivo razonable para presentar, al menos, tres formas de comprender la muerte de forma filosófica y existencialmente en relación al sentido.

La muerte como cierre, nos brinda la posibilidad de interpretar nuestra vida como una totalidad narrativa con sentido pleno y último. Por otro lado, la muerte como ruptura, provoca todo lo contrario. Hace que ese sentido último sea cuestionado por su naturaleza efímera. Por último, la muerte como revelación, nos capacita para configurar un sentido último diferente al proporcionado por el cierre narrativo. No se trataría tanto ahora de lo que hayamos hecho y la articulación narrativa de nuestra vida con su consumación, sino de lo que hayamos llegado a ser en la vida. Lo más interesante de estas propuestas es que no son excluyentes unas de otras, sino que pueden ser integradas, muestran cierto solapamiento conceptual y existencial. Lo que pone de manifiesto la complejidad de la muerte en términos existenciales y filosóficos.

Después de lo investigado y analizado, estamos en condiciones más que suficientes para dar una respuesta —aunque no unívoca, claro está— a la pregunta que ha motivado este trabajo: ¿es posible darle un sentido a la muerte o, por el contrario, es la muerte la que resquebraja cualquier intento de sentido? La muerte no puede reducirse a cierre narrativo en términos ricœurianos, pero tampoco como una ruptura radical del sentido existencial. Pienso que más bien, la muerte nos muestra una tensión interna entre el sentido, la existencia y la finitud. No anula el sentido, pero sí nos obliga a reformularlo y repensarlo. En este contexto, el lenguaje, junto con la narración, tienen un papel clave. Hacen posible la articulación de ese límite que nos muestra la muerte y de la tensión que genera, pero, al mismo tiempo, también vela la comprensión de la muerte. Es decir, el lenguaje no termina por resolver esa tensión generada por la finitud, aunque nos acerque a ella. En última instancia podemos decir que el lenguaje no emborrona la muerte como término filosófico, sino que la muestra tal cual es, de ahí su ambivalencia. En consecuencia, la muerte no puede ser entendida como objeto de conocimiento, pero tampoco como una experiencia posible. Más bien sería una suerte de horizonte que delimita toda comprensión posible y esto precisamente es lo que la dota de valor filosófico y existencial. Es precisamente en este límite donde habita su

relevancia filosófica, en tanto nos revela los límites y estructura de nuestra existencia, del lenguaje y del sentido.

Por último, pienso que este trabajo motiva futuras líneas de investigación que aborden matices relativos a la muerte que aquí no han podido ser tratados, pero son igualmente relevantes. Por ejemplo, la relación del lenguaje con contextos relativos al duelo y la finitud. Asimismo, los modelos de racionalidad en situaciones límites o incluso considerar otras propuestas filosóficas a las aquí presentadas. Todo esto, no solo enriquecería lo que aquí se ha expuesto, sino que lo problematizaría y esto último es clave para abordar la muerte desde la filosofía. Porque, en última instancia, la muerte es un problema filosófico irreductible.

Bibliografía

Aguilera, A. P., Barbán, D. F., Cabrera, I. M., & Segura, G. D. J. C. (2010). Reflexiones en torno a los conceptos de comprensión e interpretación. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, (23).

Arráez, M., Calles, J., & Moreno de Tovar, L. (2006). La Hermenéutica: una actividad interpretativa. *Sapiens*, 7(2), 171-181.

Bunge, M. (2005). *Diccionario de filosofía*. México: Siglo XXI.

Casarotti, E. (1999). Paul Ricoeur: la constitución narrativa de la identidad personal. *Prisma (Histórica)*, (12), 118-131.

Cavaller, V. (2020). Comunicación y lenguaje en Hegel. *COMeIN* [en línea], 102. ISSN: 1696-3296. <https://doi.org/10.7238/c.n102.2063>.

Congo, R., Bastidas, A., López, L., & Carrera, G. (2018). El giro lingüístico: una de las características más importantes de la filosofía del lenguaje del siglo xx. *Revista Ecos de la Academia*, 4(07), 41-48.

Fakhreddine, M. (2024). La expresión del tabú de la muerte en español: metáforas conceptuales disfemísticas. *Lingüística Y Literatura*, 45(86), 37-56. <https://doi.org/10.17533/udea.lyl.n86a02>.

Fernández, D. (2011). De otro modo que ser-(para-la-muerte). *Cuaderno de Materiales*, (23), 303-315.

Fisher, T. (2010) Heidegger and the Narrativity Debate. *Continental Philosophy Review*, 43 (2). 241-265. ISSN 1387-2842.

Gazmuri, R. (2023). El problema comprensión-interpretación en Gadamer: una aproximación desde el análisis de la palabra poética y la filosófica. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 79(304), 805-825.

Gilbert Bello, F. (2024). Temporalidad y finitud. *Claridades. Revista de filosofía*, 16(1), 93-122.

Gómez, C. (2016). La vida como narración (Aranguren y Ricoeur). *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, (68), 67–83. <https://doi.org/10.6018/daimon/211151>.

Gosetti-Ferencei, J. A. (2017). Muerte y autenticidad. Reflexiones sobre Heidegger, Rilke y Blanchot. *Andamios*, 14(33), 123-148.

Guerrero Santelices, Y., & Lambert Ortiz, C. (2020). Sobre la evidencia de la muerte. Reflexiones fenomenológicas. *Revista de filosofía open insight*, 11(23), 80-102.

Gutiérrez-Pozo, A. (2023). La pasión útil. Muerte y sentido de la vida en Miguel de Unamuno. *Areté: revista de filosofía*, 35(2), 345-373.

Kumorek, M. (2021). The Role of Time in the Theory of Narrative Identity in the Philosophy of Paul Ricoeur. *RUDN Journal of Philosophy*, 25 (3), 483-494. doi: [10.22363/2313-2302-2021-25-3-483-494](https://doi.org/10.22363/2313-2302-2021-25-3-483-494).

Leserre, D. (2011). Significado y posibilidad: la comprensión ontológica del lenguaje en ser y tiempo como filosofía del hablar. *Revista De Humanidades (Santiago. En línea)*, 24, 25-51. <https://revistahumanidades.unab.cl/index.php/revista-de-humanidades/article/view/311>.

Mancilla, M. R. (2013). La hermenéutica, entre el lenguaje, la crítica y la subjetivación. *Sophia*, (15), 104-123.

Manzano Arzate, J. (2010). *El sentido de la muerte en Ser y Tiempo de Heidegger*. Universidad Autónoma del Estado de México. <http://hdl.handle.net/20.500.11799/41295>.

Mejía Buitrago, D. (2012). La concepción de la muerte en Epicuro. *Escritos*, 20(45), 457–464.

Olivé, L. (1995). La muerte: algunos problemas filosóficos. *Ciencias*, (38). 30-35.

Pastén, D. O. (2013). Narración, tiempo humano y muerte: reflexión teórica por una hermenéutica histórica de la muerte. *Revista Historia Autónoma*, (2), 161-175.

Pérez Borbujo, F. (2020). La Muerte y el Fronterizo. Una aproximación a la filosofía del Límite de Eugenio Trías. *Claridades. Revista De Filosofía*, 12(1), 211-249. <https://doi.org/10.24310/Claridadescrf.v12i1.7501>

Portales, R. E. A. y Cruz, J. G. (2009). La muerte como límite antropológico. El problema del sentido de la existencia humana. *Gazeta de Antropología*, 25(2).

Rego, P. A. (1988). Gadamer: Un lenguaje para la filosofía. *Universitas Philosophica*, 6 (105-119).

Rodrigues, I. P. (2022). On Narrative Identity and Truth of the Self. *Humanities Bulletin*, 5(1), 9-18.

Romero Herrera, J. A. (2005). Fundamento ontológico de la comprensión. *Ελευθερία*, 2(1), 1-33.

Seachris, J. (2011). Death, futility, and the proleptic power of narrative ending. *Religious Studies*, 47(2), 141-163. doi:10.1017/S0034412510000223.

Soto, C. I. (2008). El tiempo en las Confesiones de San Agustín. *Revista de Humanidades (Santiago. En línea)*, (17-18), 187-200.

Vecino, M. C. (2018). Muerte y metodología en la fenomenología husserliana. *ideas y valores*, 67(166), 75-91.